

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444617>

УДК 330.101.22

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА КОРПОРАТИВНУЮ ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ КОМПАНИЙ

А.Д. Попова,

студент 3 курса, напр. «Аудит и финансовый менеджмент»,

К(П)ФУ,

г. Казань

Аннотация: В статье проводится исследование влияния мировой пандемии COVID-19 на корпоративную прозрачность компаний. Приводится объяснение природы прозрачности, ее значения для повышения конкурентоспособности российских компаний. Анализируется значение корпоративной прозрачности для повышения капитализации компаний. Рассматриваются общепризнанные критерии корпоративной прозрачности. Происходит формулирование тенденций в сфере корпоративной прозрачности после событий пандемии. Устанавливается причинно-следственная связь общей экономической нестабильности, вызванной COVID-19, и последующим искажением отчетной информации, повышенным рискам снижения открытости ведения бизнеса.

Ключевые слова: мировая пандемия, корпоративная прозрачность, инвестиции, акционеры, финансовая отчетность

STUDY OF THE IMPACT OF THE WORLD COVID-19 PANDEMIC ON CORPORATE TRANSPARENCY OF COMPANIES

A.D. Popova,

3rd year student, ex. "Audit and Financial Management",

K (P) FU,

Kazan

Abstract: The article examines the impact of the global COVID-19 pandemic on corporate transparency of companies. An explanation of the nature of transparency and its importance for increasing the competitiveness of Russian companies is given. The importance of corporate transparency for increasing the capitalization of companies is analyzed. The generally accepted criteria of corporate transparency are considered. Trends in corporate transparency are emerging in the aftermath of the pandemic. A causal relationship is established

between the general economic instability caused by COVID-19, and the subsequent distortion of reporting information, increased risks of reducing the openness of doing business.

Key words: global pandemic, corporate transparency, investments, shareholders, financial statements

Конкурентоспособность и фактор возможности открытого взаимодействия с иностранными контрагентами находится в прямой зависимости от показателей постоянной инвестиционной активности и доступа к альтернативным источникам финансирования [1]. Последние шесть лет характеризуются условиями появления первичных признаков огосударствления российской экономики, выраженных в государственном участии в значительной части крупных российских компаний и «токсичного» влияния на них внешнеполитических факторов (санкций и других прямых и косвенных ограничительных мер). Такие внешние неблагоприятные факторы приводят к снижению открытых иностранных инвестиций, понуждают поиск новых средств и способов нивелировать эти негативные последствия.

Единственным выходом из этой сложившейся ситуации является улучшение показателей корпоративного управления, открытость осуществления хозяйственной деятельности, соответствие ее современным требованиям. Экспертные оценки сводятся к тому, что, качественное улучшения показателей корпоративного управления может привести к росту капитализации российских компаний на 20–40 % [2-4].

Эти идеи и формулировки характеризуются «допандемийным периодом». Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру привело к острым кризисным последствиям, не исключением является и российский корпоративный сектор. Для полного и последовательного исследования происходящих за последние полгода изменений в этой сфере необходимо для начала рассмотреть общие требования прозрачности, оценить ситуацию до пандемии, а потом наложить «коронавирусное» влияние, сформулировав те изменения, которые произошли в этой сфере за последние восемь месяцев [2].

Итак, корпоративная прозрачность сводится к обеспечению корпоративной прозрачности и открытости бизнес-процессов компании, соответствия корпоративного управления последним требованиям общепризнанных принципов и идей. То есть прозрачность – один из важнейших факторов формирования стоимости компании, показатель, определяющий заинтересованность внешних инвесторов вкладывать свои капиталы в понятный и открытый для них бизнес.

Информация, которая должна предоставлять компания налоговым органам, инвесторам и всему публичному пространству должна иметь существенный характер, способствуя процессам принятия решений инвесторами, другими заинтересованными лицами компании, формировать обратную связь со стейкхолдерами, оказывающими влияние на деятельность корпорации. Прозрачность информации о компании позволяет предоставлять инвесторам данные о практике корпоративного управления, оценивать его уровень и риски инвестирования.

Показатели открытости корпоративной транспарентности определяются методикой Национального рейтинга корпоративного управления на основе оценивания более ста различных показателей деятельности компаний, которые разбиты на следующие группы [5-8]:

- 1) права акционеров;
- 2) показатели состава и эффективности работы органов управления и контроля;
- 3) степень раскрытия информации;
- 4) деятельность в интересах иных заинтересованных сторон и корпоративная социальная ответственность.

Итоговый рейтинг корпоративной транспарентности оценивается с учетом всех показателей. При этом исследуются все данные организации, находящиеся в открытом доступе (экспертная информация агентства «Эксперт РА» и РИД, сайт компании, годовой и нефинансовый отчет компании, материалы СМИ и информационных агентств).

Также учитываются показатели социальной ответственности [8]:

- 1) наличие в АО утвержденных политик КСО в отношении ключевых групп стейкхолдеров;
- 2) наличие свода правил корпоративной этики (этический кодекс) общества;
- 3) корпоративная социальная ответственность в отношении сотрудников общества и членов их семей;
- 4) корпоративная социальная ответственность в отношении населения по месту деятельности общества;
- 5) политика корпоративной социальной ответственности по отношению к окружающей среде;
- 6) политика корпоративной социальной ответственности по отношению к конкурентам и контрагентам организации;
- 7) подготовка организации социальной отчетности;
- 8) урегулирование корпоративных конфликтов.

Проанализировав основные показатели корпоративной транспарентности, остается соотнести их с актуальными экономическими

реалиями, вызванные коронавирусной инфекцией. Можно выделить следующие последствия:

Во-первых, наметилась тенденция конфликта интересов между акционерами и собственниками организации. Собственники организации заинтересованы в долгосрочной политике организации, поступательному развитию и сохранению устойчивости. Акционеры же, напротив, заинтересованы в краткосрочном сохранении капиталов, именно поэтому в кризисные периоды акционеры стремятся вывести и обналечить свои активы. Стремясь сохранить акционеров, руководство публичных компаний вынуждено проводить политику информационного искажения, недонесения до публики негативных новостей или прогнозов [5].

Во-вторых, характерно стремление снизить налоговое бремя организации. Пандемия привела к существенному снижению прибыли. Руководство компаний заинтересовано сократить издержки даже путем искажения налоговых показателей. Ярким примером является фиктивное увольнение работников с последующим оформлением их в качестве самозанятых [6].

В-третьих, происходит сокращение трудозатрат на ведение бухгалтерского учета. Стремление сократить трудозатраты на ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой отчетности приводит к тому, что организация ведения бухгалтерского учета на предприятиях повсеместно подчинена одной задаче – сближению бухгалтерского учета с налоговым.

В-четвертых, характерно искажение реального положения дел публичных компаний в глазах потенциальных инвесторов. Руководители публичных компаний стремятся «приукрасить» операционные показатели, играть на ожиданиях инвесторов. Очень характерен тот факт, что за период пандемии в мире происходит рекордное количество IPO (первичных размещений акций с выходом на торговую биржу) [3]. Многие руководители предоставляют отчетные данные на грани делистинга (исключения акций эмитента, вышедшего на биржу из котировального списка фондовой биржи). И даже не самые «честные и открытые» корпоративные истории находят спрос ввиду рекордных вливаний денежных средств Центробанками мира, которые повлекли рекордное увеличение количества денежных средств на бирже.

Итак, подытоживая ранее сказанное, необходимо отметить, что мировая пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на прозрачность компаний [7]. Уже сейчас существенно заметны тенденции искажения информации, объективность и открытость – становятся тяжким бременем. Стоит подчеркнуть, что в условиях конкуренции любое действие не должно оставаться вне ответа, иначе существенно возрастает риск потери доли рынка.

Именно поэтому происходит повальная тенденция выбора нечестных путей ведения бизнеса и привлечения инвесторов.

Список литературы

[1] Брякина А.В. Конкурентоспособность предприятия в условиях глобальной экономики. / А.В. Брякина. // Территория науки. – 2012. 12-15 с.

[2] Белов В.Б. Последствия пандемии коронавируса для экономики России. / В.Б. Белов. // Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. – 2020. 78-88 с.

[3] Современные тенденции фондового рынка России: актуальные проблемы в условиях пандемии коронавируса. / В.В. Бакшеев, А.В. Нарышева, И.Е. Бурлаков, В.В. Костюрин, Д.И. Поляков. // Инновации и инвестиции. – 2020. № 7. 37-42 с.

[4] Голушко Т.К. Транспарентность российского бизнеса как характеристика его развития. / Т.К. Голушко, О.Н. Горбунова. // Социально-экономические явления и процессы. – 2018. № 6. 56-61 с.

[5] Зимин В.А. Инвестиционная деятельность на фондовом рынке. / В.А. Зимин. // Армия и общество. – 2020. № 5 (42). 26-31 с.

[6] Карпова Т.Ю. Самозанятость в Российской Федерации: проблемы и пути развития. / Т.Ю. Карпова, Г.Э. Арбаев. // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. № 6. 71-82 с.

[7] Хубиев Р.К. Влияние COVID-19 на корпоративный сектор. / Р.К. Хубиев. // Российское предпринимательство. – 2019. №8-1. 12-23 с.

[8] Методика Национального рейтинга корпоративного управления. [Электронный ресурс]. – URL: <http://rid.ru/nacionalnyj-rejting/metodika-nrku>. (дата обращения: 01.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bryakina A.V. Enterprise competitiveness in the global economy. / A.V. Bryakin. // Territory of Science. - 2012.12-15 p.

[2] Belov V.B. Consequences of the coronavirus pandemic for the Russian economy. / V.B. Belov. // Scientific-analytical Bulletin of the Institute of Europe RAS. - 2020.78-88 p.

[3] Modern trends in the Russian stock market: topical problems in the context of the coronavirus pandemic. / V.V. Baksheev, A.V. Narysheva, I.E. Burlakov, V.V. Kostyurin, D.I. Polyakov. // Innovation and investment. - 2020. No. 7. 37-42 p.

[4] Golushko T.K. Transparency of Russian business as a characteristic of its development. / T.K. Golushko, O. N. Gorbunov. // Socio-economic phenomena and processes. - 2018. No. 6. 56-61 p.

[5] Zimin V.A. Investment activity in the stock market. / V.A. Zimin. // Army and Society. - 2020. No. 5 (42). 26-31 p.

[6] Karpova T.Yu. Self-employment in the Russian Federation: problems and ways of development. / T.Yu. Karpova, G.E. Arbaev. // Problems of Economics and Legal Practice. - 2020. No. 6. 71-82 p.

[7] Khubiev R.K. Impact of COVID-19 on the corporate sector. / R.K. Khubiev. // Russian Entrepreneurship. - 2019. No. 8-1. 12-23 p.

[8] Methodology of the National rating of corporate governance. [Electronic resource]. - URL: <http://rid.ru/nacionalnyj-rejting/metodika-nrku>. (date of access: 01.12.2020).

© А.Д. Попова, 2020

Поступила в редакцию 29.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Попова А.Д. Исследование влияния мировой пандемии covid-19 на корпоративную прозрачность компаний // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 115-120. URL: <https://ip-journal.ru/>